

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858	
Nombre del curso: Seguridad en sistemas de información		Nombre del profesor: Ing. Ernesto Uriel Rey Guillen, MCP.	
Módulo: 1. Estrategia de la seguridad de información		Actividad: Evidencia 1 – Delimitación y antecedentes Título: Disminución de los riesgos de seguridad de información	
Fecha: 12/09/2020			
Campus: Las Torres			
Bibliografía: CANIETI. (2020). Presenta industria de evaluación de la ciberseguridad en México y recomendaciones para una Estrategia Nacional. Recuperado de: http://www.canieti.org/Comunicacion/prensa/boletinesdeprensa/Presentaindustria.aspx Hard2bit Dr. (2019). Cómo ha evolucionado la ciberseguridad en los últimos 25 años y cómo ha sido la evolución de seguridad en las empresas. Recuperado de: https://hard2bit.com/blog/como-ha-evolucionado-la-ciberseguridad-en-los-ultimos-25-anos-y-como-ha-sido-la-evolucion-de-seguridad-en-las-empresas/			

Título del proyecto

Disminución de los riesgos de seguridad de información

Definición y delimitación del problema

En este caso en particular hablaremos del malware Stuxnet, un malware específicamente dirigido a controles industriales y sistemas en tiempo real. La finalidad de un ciberataque al sistema de control es manipular o controlar un dispositivo crítico, es decir, un dispositivo que pasa por la red que se interconecta con el mundo real, tal como un controlador lógico programable (PLC). Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta.

¿De qué formas se podría lograr una disminución en los niveles de riesgo del caso Stuxnet?

La automatización de los procesos en la industria hace que la operación sea más eficiente, los sistemas generan una mayor productividad en cuanto a la mano de obra y los recursos materiales que se consumen para realizar la producción. Por tanto, es vital garantizar la

seguridad en estas cuestiones, asegurar los sistemas de automatización, los equipos tecnológicos y las redes de telecomunicaciones. Para ello considero que se deben implementar ciertas medidas para la correcta protección de estas, desarrollando procesos para la salvaguarda de los activos de la empresa, mediante una estrategia de implementación de mecanismos de seguridad los cuales menciono a continuación.

- La red: Mantener una estructura de red segura es muy importante para disminuir los riesgos en las organizaciones, protegiendo así a los equipos informáticos y por ende a los sistemas de información de las diversas amenazas que se puedan presentar, saber identificar qué vulnerabilidades se encuentran en la estructura de red para implementar medidas de contención, mantener todos los sistemas operativos y de información actualizados con sus parches de seguridad y un antivirus que escanean la red frecuentemente en conjunto con un firewall configurado correctamente y con políticas de seguridad internas y externas.
- El inventario de los activos tecnológicos de la empresa: Identificar todos los activos tecnológicos de la empresa, así como mantener un inventario actualizado de los mismos nos servirá para mejorar la visibilidad de nuestros activos.
- Garantizar la seguridad: Diseñar estrategias de seguridad que incluyan mejoras prácticas, procesos y metodologías que puedan asegurar la información y los equipos informáticos. Combinar una buena estructura de red y una correcta identificación de los activos es la base para desarrollar los procesos necesarios para poder tener un monitoreo constante de los riesgos de seguridad que se puedan presentar.
- Plan de contingencia: Desarrollar un plan de contingencia en dado caso que la seguridad sea corrompida, para minimizar los daños que puedan ocasionar, un plan de respaldos y de recuperación de los sistemas, así como un plan más DRP por algún desastre natural.
- Proveedores de ciberseguridad: Tener una alianza estratégica con algún proveedor de ciberseguridad ya sea como respaldo o incluirlo directamente a la operación para realizar acciones correctivas, preventivas o de alerta.

Antecedentes

Hace 50 años cuando se implementaron las primeras estrategias de seguridad de la información en las empresas primeramente su objetivo era garantizar el buen uso de la información por parte del personal que integraba la compañía, basándose en la ética profesional y el sentido común de las personas, con la evolución de la tecnología también llegan nuevas amenazas que hacen que se tenga que optar por nuevas estrategias de seguridad para la salvaguarda de la información y la protección de la infraestructura tecnológica de las organizaciones.

Antes de la llegada del internet en los años 90's ya existían las ciber amenazas con malwares que se incrustaban en los ordenadores por medio de memorias USB, cd o disquetes, que gracias a esto aparecieron los primeros antivirus de ordenador para la seguridad de los equipos informáticos, llega el internet y las ciber amenazas crecen de manera exponencial apareciendo cada vez diferentes tipos de malware, la gente vio una nueva oportunidad de delinquir como el robo de información o de dinero y es así como aparecieron los hackers que se aprovechaban de las vulnerabilidades de las organizaciones al no tener concientización del uso del internet ni la protección adecuada en su infraestructura tecnológica. Por tanto, se diseñó el primer firewall para hacer frente a esta problemática. (Hard2bit Dr, 2019)

Una nueva generación de ciberataques apareció en los años 2000 debido a la adopción del email en las empresas y la aparición de las redes sociales, que dieron cabida a nuevas vulnerabilidades en los sistemas informáticos.

En 2010 la ciberseguridad desarrolló un nivel de sofisticación sin precedentes. Los cibercriminales se organizaron y se volvieron profesionales lo que se denominó (Hackers) y empezaron a salir malwares más peligrosos. Los ataques se volvieron con un sigilo casi identificable, los virus podrían estar ocultos en todas partes. Todo lo que un usuario tenía que hacer para caer en la trampa era hacer clic en el documento malicioso y su dispositivo se infecte. Por tanto, la seguridad basada en detectar a los virus se volvió obsoleta ya que ahora eran casi indetectables. En esta época empiezan los planes de concienciación del personal sobre seguridad de la información, se empiezan a usar herramientas de cifrado de información a nivel corporativo y personal. Y nacen las primeras leyes de protección de infraestructuras críticas. (Hard2bit Dr, 2019)

En esta misma época el mundo descubrió la existencia de Stuxnet, el primer malware conocido específicamente dirigido a los controles industriales y sistemas en tiempo real. Desde su descubrimiento un malware adicional como Duqu y Flame han demostrado que los sistemas de control industrial están en el ojo del huracán de los gobiernos como los hackers maliciosos. Se cree que tanto Duqu como Flame son malware de recopilación de inteligencia dirigido a recopilar tanta información como sea posible sobre un sistema de control industrial, lo que ocasiona el desarrollo de malware orientado a los sistemas automatizados como Stuxnet. Sin la eficacia de Flame, Stuxnet podría no haber tenido tanto éxito.

El gusano Stuxnet es el vivo ejemplo del impacto que un ciberataque financiado por el gobierno puede hacer a la infraestructura de otro país. Stuxnet, un gusano diseñado por especialistas de inteligencia israelíes y estadounidenses, tenía como objetivo dañar las instalaciones nucleares iraníes. Utilizando su conocimiento del hardware de Irán, Stuxnet apuntó a las centrifugadoras y las programó para girar fuera de control, causando una falla, destruyendo los esfuerzos de Irán para convertirse en potencia nuclear. Enormes daños se hicieron a las instalaciones de Irán, y esto fue sólo un ataque dirigido. Si se deja desprotegida, un ataque más general de la sofisticación de Stuxnet podría causar estragos en la infraestructura estadounidense.

La quinta generación de ciberataques surgió a principios del 2017 cuando aparecieron herramientas de hackeo que se filtraron de los militares. Este malware dio lugar a ciberataques múltiples que ocasionaron importantes pérdidas no sólo monetarias sino también para la imagen de grandes empresas. El malware puede propagarse por toda la infraestructura informática con solo un dispositivo. Tuvo especial relevancia WannaCry que afectó a 300.000 ordenadores en 150 países, y NotPetya, que causó pérdidas de 300 millones de dólares. (Hard2bit Dr, 2019)

El home office y el uso compartido de la información en la nube se convierten en una tendencia global. La llegada del internet de las cosas como son los electrodomésticos dispone ya de acceso a Internet y los riesgos se expanden, ahora tenemos amenazas en casa.

Análisis de la problemática

¿Es realmente un problema?

Considero que puede ser un problema no tener una correcta gestión de la seguridad ya que actualmente los avances tecnológicos son exponenciales y los ciberataques están a la orden del día, así que hay que tener estrategias enfocadas a la seguridad de la información, de los sistemas de información y de la seguridad informática para poder garantizar la seguridad en las empresas y evitar pérdidas tanto de información como monetarias o de integridad o reputación e imagen.

¿Es relevante?

La relevancia sobre este tema es muy alta, ya que la seguridad de los sistemas de información es parte fundamental hoy en día en las organizaciones, tener protegido nuestro negocio lo mejor posible nos permitirá minimizar las amenazas y detectar vulnerabilidades de nuestra infraestructura tecnológica. Cuidar los activos informáticos y mejorar la productividad tanto operativa como de consumos de materiales o insumos.

¿Para quién?

Para la gerencia de tecnologías de información, ya que es responsable de garantizar la seguridad de los sistemas de información, concientizar al personal del uso de la información y del adecuado manejo de los equipos tecnológicos, así como los riesgos presentes de ciberseguridad con la finalidad de salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Para toda la organización y sus directivos.

¿A quién le interesa o podría interesarle lo que van a investigar?

Dirección General

Dirección de Tecnologías de Información

Gerencia de Tecnologías de Información

¿En dónde es un problema?

En todas las organizaciones ya que, al no contar con mecanismos y controles de seguridad, y el no contar con una gestión adecuada riesgos y no detectar las vulnerabilidades y las amenazas que se puedan presentar puede ocasionar impactos financieros, de imagen o reputación, de productividad.

Objetivo del proyecto

Objetivo General:

- Proponer un esquema de protección de un sistema de control ante la posibilidad de un ciberataque que garantice en un 90% la salvaguarda de la información, la infraestructura y los sistemas de información.

Objetivos específicos:

- Desarrollar una metodología de mejoras prácticas para la gestión de riesgos informáticos que minimice la probabilidad de amenazas en un 80% en un plazo de 3 meses
- Concientizar al personal de la organización creando una cultura de seguridad de la información en un plazo de 3 meses
- Crear mecanismos de seguridad que garanticen en un 95% la continuidad del negocio con respecto a la seguridad de la información y de las tecnologías de la información en un plazo de 3 meses
- Reducción de costos de los riesgos en un 50% a través de la implementación del esquema de protección propuesto, 3 meses después de la implementación de la metodología.

Análisis de contexto

MG networks es una empresa mexicana dedicada a la consultoría de sistemas, sus oficinas se encuentran en San Nicolás de los Garza, NL. Principalmente sus clientes son locales, pero se pretende expandirse a más regiones, la compañía se funda en marzo de 2020 por un servidor bajo el nombre MG networks.

Esta compañía mexicana busca expandirse prospectando clientes potenciales de pequeñas y medianas empresas que requieran una opción más económica y de alta calidad para proteger su infraestructura tecnológica y salvaguardar su información.

Nuestra propuesta de valor: Centrarnos en crear una alianza estratégica ayudándoles con la planeación, implementación, mantenimiento, control y mejoramiento de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de su infraestructura tecnológica y de sus sistemas de información.

Ubicación en el tiempo

- En marzo del 2020 MG networks inicia en el ramo de la consultoría mediante los servicios de soporte técnico y mantenimiento preventivo, correctivo de la infraestructura tecnológica de las pequeñas y medianas empresas, así como de clientes particulares.
- En mayo de 2020 surge una oportunidad de implementar un proyecto de renovación tecnológica en una pequeña empresa local, lo cual resultó satisfactorio y se decidió ofrecer servicios de gestión de proyectos mediante una metodología del PMBOOK entre los cuales se consiguieron clientes diversos, entre los proyectos que se han realizado y están en proceso están:
 1. Implementación de un sistema de punto de venta para Boutique abril 2020
 2. Renovación tecnológica mayo 2020
 3. Mantenimiento preventivo de hardware, software y antivirus junio 2020
 4. Implementación de un sistema de seguimiento de proyectos con metodología de tableros Kanban Julio 2020
 5. Diseño y creación de una página web (Tienda Online) agosto 2020- Actual
- Actualmente en septiembre del 2020 se planea ofrecer servicios de seguridad informática, aprovechando la necesidad que tienen los negocios pequeños de estar protegidos frente a ciberataques, y que con la presente transformación digital se vuelve de vital importancia en las empresas.

Actualmente MG networks cuenta con 3 colaboradores 2 ingenieros de sistemas y un técnico de sistemas

Dimensión geo-sociocultural

Área Geografía

1. **Región:** América Central
2. **País:** México
3. **Zona:** Monterrey, N.L. San Nicolás de los Garza, N.L.

Cultura y Sociedad

1. **Cultura:** Mexicana
2. **Religión:** católica, cristiana
3. **Nacionalidades:** mexicana
4. **Clase social:** Media, media-alta, alta

Dimensión económico-sociales**Económico:**

MG Networks se encuentra en un proceso de crecimiento prospectando clientes que le puedan dar oportunidad de colaborar con sus negocios, está enfocada en pequeñas y medianas empresas que quieran adoptar estrategias para mejorar la productividad y operación de sus empresas a través de la tecnología y la seguridad informática.

La empresa es de reciente creación por lo cual aún no hay datos suficientes en cuestiones financieras. Los ingresos durante este periodo de tiempo fueron alrededor de \$600,000.00 M.N pesos mexicanos con un margen de utilidad del 45% sobre la prestación de sus servicios de consultoría, quedando una utilidad bruta del 35%

Social:

MG Networks es una empresa socialmente responsable (ESR), ya que brinda un apoyo para proteger la información crítica como un deber con sus clientes, proveedores y personal de la organización, así como concientizar a sus clientes y personal interno de los riesgos que existen en cuanto a la seguridad de la información, creando una cultura de seguridad.

Dimensión Política:

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (CANIETI, 2020). En su estudio denominado "Evaluación de la Ciberseguridad en México: Brechas y Recomendaciones en un Mundo Hiperconectado". Sólo un 65.3% de las organizaciones en México se consideran medianamente preparadas ante un ciberataque. Además, el 59.7% de ellas manifestó que la transformación digital es muy importante para el éxito de las estrategias de negocio en sus organizaciones. Así mismo las áreas de operaciones, finanzas y reputación de marca, son las de mayor impacto en caso de un ataque.

El 47.54% de las empresas considera que existe un incremento exponencial de amenazas y cada vez con mayor complejidad, por lo que se están tomando acciones sobre estas situaciones; y 46.7% indicó que existe una probabilidad media de que sus activos digitales sean hurtados o dañados.

Por todo lo anterior el Presidente Nacional de CANIETI remarcó la urgencia de contar con una Estrategia clara que defina los mecanismos de cooperación, coordinación y, sobre todo, de comunicación entre el sector privado, la academia y las instituciones públicas encargadas del tema para garantizar la confianza entre los usuarios y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece el desarrollo del nuevo Ecosistema Digital Mexicano. (CANIETI, 2020).

Primera propuesta de solución

- Proponer un esquema de protocolos de protección mediante un sistema de controles ante la posibilidad de un ciberataque que garantice la salvaguarda de la información, la infraestructura y los sistemas de información.
- Diseñar estrategias de seguridad que incluyan mejoras prácticas, procesos y metodologías que puedan asegurar la información y los equipos informáticos. Combinar una buena estructura de red y una correcta identificación de los activos es la base para desarrollar los procesos necesarios para poder tener un monitoreo constante de los riesgos de seguridad que se puedan presentar.
- Crear políticas de seguridad tanto generales y específicas tanto internas como para las organizaciones
- Reducir los costos que los riesgos pueden ocasionar minimizando las amenazas y detectando vulnerabilidades
- concientizar a sus clientes y personal interno de los riesgos que existen en cuanto a la seguridad de la información, creando una cultura de seguridad
- Crear mecanismos de seguridad que ayuden a la continuidad del negocio

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858	
Nombre del curso: Seguridad en sistemas de información		Nombre del profesor: Ing. Ernesto Uriel Rey Guillen, MCP.	
Módulo: 2. Seguridad en redes, aplicaciones y temas selectos		Actividad: Evidencia 2 – Fundamentación y propuesta de solución Título: Disminución de los riesgos de seguridad de información	
Fecha: 19/09/2020			
Campus: Las Torres			
Bibliografía: Roa, J. (2013). Seguridad informática (2ª ed.). España: McGraw-Hill Mendoza, A. (2016). Guías, procedimientos y otros componentes de las políticas de seguridad. Welivesecurity. Recuperado de: https://www.welivesecurity.com/la-es/2016/02/03/guias-procedimientos-politicas-de-seguridad/ Unir. (2020). Claves de las políticas de seguridad informática. Universidad Internacional de la Rioja. Revista unir. Recuperado de: https://www.unir.net/ingenieria/revista/noticias/politicas-seguridad-informatica/549204996232/#:~:text=Las%20pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20inform%C3%A1tica%20consisten%20en%20una%20serie%20de.los%20riesgos%20que%20le%20afectan. gob.mx. (2017). Estrategia nacional de ciberseguridad. Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf López, M. (2018). Análisis de riesgos en un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) con metodologías complementarias. Universidad Piloto de Colombia 2018. Recuperado de: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004422.pdf Incibe. (2017). Amenaza vs Vulnerabilidad, ¿sabes en qué se diferencian?. Instituto Nacional de Ciberseguridad. España. Recuperado de: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/amenaza-vs-vulnerabilidad-sabes-se-diferencian de Juana, R. (2009). ¿Cuál es la mejor estrategia de backup?. Muypymes. Recuperado de: https://www.muypymes.com/2009/05/07/cual-es-la-mejor-estrategia-de-backup Tori, C. (2008). Hacking ético. (1ª ed.). Rosario, Argentina. Recuperado de: https://nebul4ck.files.wordpress.com/2015/08/hacking-etico-carlos-tori.pdf Incibe. (2016). Ciberseguridad en la identidad digital y la reputación online. Instituto Nacional de Ciberseguridad. España. Recuperado de: https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/guias/guia_ciberseguridad_identidad_online.pdf Tarazona, C. (2007). Amenazas informáticas y seguridad de la información. Recuperado de: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/965/915 b2b. (2019). Amenazas y vulnerabilidades de los sistemas informáticos. b2b Consultores. Recuperado de: https://btob.com.mx/ciberseguridad/amenazas-y-vulnerabilidades-de-los-sistemas-informaticos/ Kaspersky. (2020). ¿Qué es el ransomware?. Recuperado de: https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-ransomware Baca, G. (2016). Introducción a la seguridad informática (1ª ed.). ebook. México: Patria			

Título del proyecto

Disminución de los riesgos de seguridad de información

Fundamentación conceptual**Información**

Es un conjunto de datos organizados, es el activo de mayor valor para una organización. Representa el conocimiento adquirido por la compañía que le permite lograr su ventaja competitiva.

Seguridad de la información

Es un conjunto de controles, procedimientos y mecanismos que puedan garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y no repudio de la información de toda la organización

De acuerdo con Roa, (2013).

- ❖ **Confidencialidad:** intenta que la información solo sea utilizada por las personas y equipos de cómputo autorizados. Para asegurar la confidencialidad de la organización debemos de disponer de tres tipos de mecanismos.
 - **Autenticación:** La autenticación tiene la intención de confirmar que una persona o equipo de cómputo es quien dice ser, que no estamos interactuando con un impostor.
 - **Autorización:** Después de haberse autenticado, los usuarios tendrán diferentes privilegios. Ya sea de solo lectura o de lectura o modificación.
 - **Cifrado:** El cifrado de información se refiere a que toda la información estará cifrada para que cualquiera que no se autentifique no pueda ingresar.
- ❖ **Integridad:** Se refiere a que los datos y la información queden almacenados de manera segura y que no sean alterados o modificados sin el consentimiento de la organización
- ❖ **Disponibilidad:** Se refiere a la disposición del servicio que se pueda acceder al servicio el mayor tiempo posible, principalmente se mide en porcentajes y usualmente se utiliza el método de (SLA) un acuerdo de nivel de servicio
- ❖ **No repudio:** Se refiere a que, ante una relación entre dos partes, intentaremos evitar que cualquiera de ellas pueda negar que participara en esa relación.

Hardware: Toda infraestructura tecnológica que se utiliza en las organizaciones para que pueda correr los sistemas de información

Software: Programas diseñados para el mejoramiento de actividades y automatizar procesos dentro de una organización, se les llama sistemas de información

Política

Una política está enfocada al que y no al cómo, en otras palabras, está orientada a resultados, pero no a la manera de lograrlos (Mendoza, 2016).

Política de seguridad

Una política de seguridad se define en un alto nivel, son documentos que incluyen un conjunto de controles, directrices y lineamientos que se deben seguir o implementar según sea el caso para dar cumplimiento a la política establecida. (UNIR, 2020).

Control de Accesos

Se refiere a una correcta gestión de cualquier acceso a equipos de cómputo, de red o sistemas de información

- ❖ **Usuario:** Persona con acceso a los sistemas de información de la empresa.
- ❖ **Cuenta de usuario:** Es una cuenta que se asigna a un usuario para que pueda acceder a los sistemas de información y a la red de la empresa.
- ❖ **Cuenta de administrador:** Es una cuenta con todos los privilegios para ver, añadir, modificar o eliminar cualquier tipo de información o configuración según sea el caso
- ❖ **Privilegios:** Se refiere a los permisos que se asignan a cada cuenta de usuario o administrador
- ❖ **Contraseña:** Regularmente son números alfanuméricos para autenticarse como dueño de la cuenta
- ❖ **Bloqueo de cuenta:** La cuenta asignada a un usuario ya sea personal de administrador o con privilegios se puede bloquear manualmente o estar configurada para que después de varios intentos fallidos se bloqueó, para desbloquear hay que pedir al administrador de las cuentas que quite el bloquea o en algunos casos a una mesa de servicio.
- ❖ **Doble factor de autenticación:** Se refiere a que se utilizan dos formas para autenticarse que aparte del usuario y contraseña se utilice otro método aparte como puede ser huella digital o un token con números.
- ❖ **Directorio Activo:** Active Directory (AD) es un servicio de directorio utilizado por Windows server de Microsoft en la cual se maneja una base de datos dentro de una red distribuida de equipos informáticos para tener un control de los usuarios accesos y compartir archivos en la red

Red

Es un conjunto de equipos de cómputo y de hardware que se conectan entre sí a través de las telecomunicaciones y el internet

- ❖ **IP:** Es un protocolo de internet, un número que identifica de manera lógica y jerárquica, a una interfaz en red. Como pueden ser equipos de cómputo, Tablet, equipos móviles, servidores, etc.
- ❖ **Host:** Es el nombre que lleva el hardware para identificar cómo pueden ser equipos de cómputo, servidores, etc.
- ❖ **VPN:** Red privada virtual (Virtual Private Network), Se utiliza un software para poder acceder a la red de la empresa desde afuera de la misma.
- ❖ **Conexión remota:** Se refiere a una conexión desde fuera de la organización para acceder a la red de la empresa y a los sistemas de información de esta.
- ❖ **DHCP:** Es un protocolo de configuración para equipos de cómputo (Dynamic Host Configuration Protocol) que configura de manera dinámica los parámetros en la red para que se asignen ip's dinámicas
- ❖ **DNS:** Es un sistema de nombres de dominio (Domain Name System), se utiliza como un enlace entre las ip's y los nombres de dominio los asocia y así se pueden identificar
- ❖ **Internet:** Conjunto de redes de telecomunicaciones que a través de la red pública de telecomunicaciones ofrecen servicios y comunicaciones digitales. (gob.mx, 2017).
- ❖ **Kerberos:** Es un protocolo para demostrar la autenticación entre dos equipos conectados en red y que se conecten de manera segura

El gobierno de México gob.mx, (2017) en su estrategia nacional de ciberseguridad menciona lo siguiente:

Ciberespacio

Es el marco digital que se constituye por redes informáticas y de telecomunicaciones, en el que se comunican e interactúan las personas

- ❖ **Ciberdelincuencia:** Se refiere a toda actividad que realizan los individuos o personas que usan las tecnologías de la información como un medio para un fin específico que es el delinquir por medio de las tecnologías de la información
- ❖ **Ciberataque:** Se refiere a toda acción realizada a través de la tecnología con el objetivo de dañar las Infraestructura tecnológica de las organizaciones y de las personas.
- ❖ **Ciberseguridad:** Es un conjunto de políticas de seguridad, controles, mecanismos, manuales y procedimientos, metodologías para la gestión de riesgos, así como

regular las normas y lineamientos que garanticen la seguridad de la información y la seguridad informática

Gestión de riesgos

El proceso que se realiza para identificar, analizar, evaluar y tomar una acción para ya sea mitigar el riesgo, aceptarlo o transferirlo es lo que se conoce como gestión de riesgos o administración de riesgos.

De acuerdo con López, (2018). Los pasos básicos para seguir para el análisis de riesgos mediante la metodología NIST SP 800-30 son:

- Caracterización del sistema.
- Identificación de amenaza.
- Identificación de vulnerabilidades.
- Control de análisis.
- Determinación de las probabilidades.
- Análisis de impacto.
- Determinación del riesgo.
- Recomendaciones de controles

Activos de información

Se refiere a toda información contenida en la infraestructura o sistemas de información

Visibilidad

Se refiere a que todo activo de información del negocio debe de ser visible o conocido por el equipo de tecnologías de información y de ciberseguridad, se recomienda tener un inventario de los activos tecnológicos de la empresa, así como actualizar periódicamente dicho inventario

El instituto Nacional de Ciberseguridad en España. Incibe, (2017). define los siguientes conceptos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo.

- **Vulnerabilidad:** Es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información.
- **Amenaza:** Es toda acción que se aprovecha de una vulnerabilidad de los activos de información de la empresa para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Las amenazas pueden proceder de ataques (fraude, robo, virus), desastres naturales (incendios, inundaciones) o factor humano intencional o no intencional y decisiones institucionales (mal manejo de contraseñas, no usar cifrado, entre otros). Estas pueden ser internas o externas.
- **Riesgo:** Se mide asumiendo que existe una cierta vulnerabilidad frente a una determinada amenaza ya que aumenta la probabilidad de que una amenaza se aproveche de la vulnerabilidad y se materialice produciendo un daño.

Matriz de riesgo

Innovación que transforma vidas.

Se utiliza para el análisis de riesgos midiendo la probabilidad de los impactos que se pueden generar a partir de un riesgo, también se le conoce como matriz de probabilidad de impacto

Impacto

Se refiere a la magnitud de daño que puede causar un riesgo

Probabilidad

Se refiere a la posibilidad de que algo se cumpla

Análisis cualitativo de riesgos

Se refiere a un análisis donde se determina la calidad de los riesgos y priorizar los impactos que pueden ocasionar un mayor o menor daño

Análisis cuantitativo de riesgos

Se refiere a un análisis donde se determina las cantidades monetarias que pueden afectar los impactos de un riesgo de los activos de información de la empresa que presentan vulnerabilidades y amenazas

Controles de seguridad

Se refiere a los mecanismos, manuales y procedimientos que se incluyen en un documento de la organización para cumplir con las directrices y lineamientos de la política de seguridad

- ❖ **Antivirus:** Herramienta que detecta y elimina virus informáticos en las redes de cómputo.
- ❖ **Mecanismos de seguridad:** Son sistemas informáticos que ayudan a prevenir y detectar ataques de seguridad
- ❖ **Firewall:** Es un software que se especializa en filtrar las conexiones entrantes o salientes según sea el caso y que se interpone entre las aplicaciones y el software de red para hacer un filtrado de paquetes. (Roa, 2013).
- ❖ **IDS:** (Intrusión Detection System). Detectan los ataques
- ❖ **IPS:** (Intrusion Prevention System). Actúan en contra de ellos.
- ❖ **NAC:** Consisten en controles de acceso lógico que controlan los accesos de los equipos de cómputo y de los usuarios a la red. (UNIR, 2020).
- ❖ **Control de aplicaciones:** Es un software que consiste en detectar aplicaciones no autorizadas o maliciosas que se pretendan instalar dentro de los equipos de la empresa, se requiere configurar en una whitelist las aplicaciones permitidas por la organización

- ❖ **Monitorización:** Consiste en revisar los logs del sistema y las aplicaciones. Cualquier suceso raro o desconocido quedará anotado en alguna parte. Hay que identificar dónde es el evento. (Roa, 2013).
- ❖ **Concientización:** Se refiere a el proceso del uso correcto de la información y de los sistemas de información del personal de una organización, creando una cultura de seguridad por parte del negocio, identificando los riesgos que existen en cuanto a la seguridad de la información.

Es importante mencionar que las copias de seguridad son una parte importante de los controles que se deben tomar para resguardar la seguridad de la información. Por tanto, de Juana, (2009). Comenta estos conceptos:

- **Copia de seguridad completa:** Copia de seguridad de todos los archivos o información
- **Copia de seguridad incremental:** Se refiere a todos los cambios realizados desde la última copia de seguridad incremental, cada día que se realice el respaldo incremental incluirá los cambios realizados desde el último respaldo incremental
- **Copia de seguridad diferencial:** Se refiere a todos los cambios realizados desde la última copia de seguridad completa. Cada día que se realice un respaldo diferencial incluirá los cambios desde el respaldo de seguridad completo
- **Almacenamiento dentro de las instalaciones (Onsite):** El almacenamiento dentro de las instalaciones debe estar independiente de su sistema, se recomienda tener un servidor dedicado a respaldos para que en caso de algún daño la información no se pierda.
- **Almacenamiento Fuera de las instalaciones (Offsite):** El almacenamiento fuera de las instalaciones debe estar en una ubicación física separada como en un centro de datos externo.

Servicios en la nube

Consiste en ofrecer servicios de tecnología informática a través de una red de internet

- ❖ **Infrastructure as a Service (IaaS):** Consiste en una virtualización a través de un servicio en la nube donde depende de nuestros requerimientos podemos aumentar o disminuir capacidades o características para mejorar el performance de nuestra infraestructura
- ❖ **Software as a Service (SaaS):** Consiste en aplicaciones donde el proveedor se encarga de desarrollar, mantener y su infraestructura

Según Roa, (2013). Los tipos de atacantes más comunes son:

- ❖ **Hacker:** Ataca la defensa informática de un sistema solo por el reto que supone hacerlo. Si tiene éxito, éticamente debería avisar a los administradores sobre cómo corrompió su seguridad
- ❖ **Cracker:** Es otro tipo de ataque, pero se centra en robar datos, desactivar servicios, alterar información, etc.
- ❖ **Sniffers:** Expertos en protocolos de red de comunicaciones capaces de capturar captura el tráfico de la red para ubicar la información interesante.

Aunque últimamente el hacking se ha vuelto más bien una cuestión monetaria de negocio para los ciberdelincuentes

Tipos de ataques

Existen diversos tipos de ataques en el ciberespacio, cada uno para un fin diferente, cabe destacar que los ciberdelincuentes que realizan estas actividades se les denomina hacker. aunque algunas veces pueden ser hackers éticos y usan sus conocimientos para el beneficio de las organizaciones.

Malware

Se refiere a todo aquello que se cataloga como código malicioso (programas malintencionados). Generalmente, estas amenazas son detectadas por los antivirus, ya sea que se trate de gusanos o worms, spyware, troyanos, virus o scripts de dudosa procedencia en tiempo de ejecución. (Tori, 2008).

- ❖ **Virus:** Aplicaciones maliciosas que tienen por objeto alterar el funcionamiento normal de un sistema.
- ❖ **Gusanos:** acaparan todos los recursos del ordenador: disco, memoria, red, etc., realiza copias de sí mismo y las difunde por la red. El usuario nota que el sistema va cada vez más lento, hasta que no hay forma de trabajar. (Roa, 2013).
- ❖ **Troyanos:** Consisten en abrir puertas traseras en los equipos de cómputo: desde otro ordenador podemos conectar con el troyano para ejecutar programas en el ordenador infectado. (Roa, 2013).
- ❖ **Pharming:** Consiste en la modificación de los mecanismos de resolución de nombres de dominio por la cual el usuario accede a las distintas páginas web por medio del navegador. Esta alteración provoca que cuando el usuario introduce la dirección del sitio web legítimo, automáticamente es dirigido hacia una página web estafadora que suplanta a la oficial. (Incibe, 2016).
- ❖ **Spyware:** Programas espías que utilizan código malicioso cuya función principal es recoger información sobre las actividades de un usuario en un equipo de cómputo y ver sus tendencias de navegación. (Tarazona, 2007).
- ❖ **Adware:** Tiene como función principal la de mostrar publicidad en los equipos. Aunque su intención no es dañarlos, pueden llegar a recopilar y transmitir datos para

estudiar el comportamiento de los usuarios y segmentar mejor el contenido publicitario. (b2b, 2019).

- ❖ **Ransomware:** Es un programa de código malicioso que restringe información de tu computadora mostrando mensajes de rescate que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. Este tipo de malware es un sistema criminal para ganar dinero que se puede adquirir a través de enlaces engañosos incluidos en un mensaje de correo electrónico, mensaje instantáneo o sitio web. El ransomware cifra los archivos de un ordenador y pide un rescate monetario para enviar la contraseña que los libere. (Kaspersky, 2020).

Suplantación de identidad

Phishing: El estafador o phisher suplanta la identidad (correo electrónico, perfil en redes sociales...) de una empresa o institución de confianza para que el receptor crea en su veracidad y facilite así la información privada como (credenciales, cuentas, etc.) Para dar credibilidad a la suplantación y generar confianza utilizan imágenes de marca originales o direcciones de sitios web similares al oficial. A través de las redes sociales se ha vuelto más frecuente este tipo de casos. (Incibe, 2016).

Spoofing: Se refiere a un paquete del IP o protocolo de Internet, del que se realiza una copia falsa de la dirección IP con el fin de que su identidad no sea identificable para y así poder entrar a otros ordenadores o redes. (Baca, 2016).

Denegación de servicios

Según Roa, (2013). Explica los tipos de denegación de servicios, como se muestra a continuación.

- **DoS (Denial of Service):** Consiste en una denegación de servicio que tumba un servidor saturando con peticiones falsas de conexiones. intenta replicar el efecto de una carga de trabajo superior a lo normal.
- **DDoS (Distributed Denial of Service):** Consiste en una denegación de servicio distribuida pero ahora no es una única máquina la que genera las falsas peticiones que se localiza fácilmente permite actuar contra ella, sino varios equipos repartidos por distintos puntos. Esto es posible gracias a la infección de un troyano y convirtieron los equipos en botnets para que así los atacantes tengan manera de manipularlos.

Otro tipo de ataques

Escaneo de Puertos: Consiste en una técnica empleada para escanear dispositivos y redes con el objetivo de identificar los puertos que están abiertos o cerrados, los servicios que se ofrecen, así como comprobar si existe de un cortafuegos (firewall), la arquitectura de la red, o el sistema operativo, por ejemplo. Mediante este método les permite realizar un

análisis preliminar del sistema y sus vulnerabilidades, y así poder planear sus ataques. (b2b, 2019).

Sniffing: Consiste en conseguir conectarse en el mismo tramo de red que el equipo atacado. por lo que se tiene acceso a todas sus conversaciones. (Roa, 2013).

Spam: Consiste en mensajes principalmente por correo electrónico, cuya finalidad es difundir grandes cantidades de mensajes comerciales o publicitarios. (Tarazona, 2007).

Botnets: Son equipos infectados y controlados remotamente, también se les llama “zombis”, incorporándose a redes distribuidas de ordenadores llamados robot. (Tarazona, 2007).

Ataque MITM (Man In The Middle): Se le conoce como “hombre en el medio”, sucede cuando se intercepta la comunicación entre dos sistemas por alguien externo que simula una falsa identidad. El atacante tiene control total de la información que se intercambia, pudiendo manipularla a voluntad. Es muy común que se utilicen redes WIFI públicas y abiertas, y es sumamente peligroso ya que la información sensible queda desprotegida y se puede obtener con facilidad. (b2b, 2019).

Propuesta de solución

Se pretende proponer un esquema de protocolos de protección mediante un sistema de controles ante la posibilidad de un ciberataque que garantice la salvaguarda de la información, la infraestructura y los sistemas de información.

Fase 1. Diseñar estrategias de seguridad que incluyan mejoras prácticas, procesos y metodologías que puedan asegurar la información y los equipos informáticos. Combinar una buena estructura de red y una correcta identificación de los activos es la base para desarrollar los procesos necesarios para poder tener un monitoreo constante de los riesgos de seguridad que se puedan presentar.

Acción #1. Verificar la infraestructura de red y sus configuraciones

- Realizar un análisis de la red y si es factible implementar una nueva topología
- Implementar la tecnología SD-WAN redes definidas por software administrable para tener un mejor control de la red, una redundancia en ella ya que se puede configurar varias redes en el dispositivo, se integra un chip 4g y aparte cada dispositivo cuenta con un firewall
- Verificar el funcionamiento del firewall principal, actualizaciones y grupos de usuarios para que los privilegios asignados sean los correctos.
- Monitorizar la red constantemente para detectar alguna falla o intrusión en la red.
- Segmentación de red para los sistemas e infraestructura crítica

Acción #2: Identificación de los activos de la organización

- Realizar un inventario actualizado de todos los activos tecnológicos de la empresa
- Realizando esta actividad periódicamente por lo menos cada 3 meses
- Mejorar la visibilidad de nuestros activos de la empresa

Fase 2. Crear políticas de seguridad tanto generales y específicas

Acción #1. Desarrollar una política de seguridad en un alto nivel

Acción #2. Desarrollar políticas de seguridad específicas para los diferentes apartados de seguridad de información basándose en normas, directrices y lineamientos que se deban cumplir para salvaguardar la información y los sistemas de información.

Acción #3. Incluir mejoras prácticas, manuales y procedimientos que permitan mantener la seguridad de la organización.

Fase 3. Reducir los costos que los riesgos pueden ocasionar minimizando las amenazas y detectando vulnerabilidades

Acción #1. Implementar la metodología NIST SP 800-30 como estándar en la organización el análisis de riesgos

- Caracterización del sistema.
- Identificación de amenaza.
- Identificación de vulnerabilidades.
- Control de análisis.
- Determinación de las probabilidades.
- Análisis de impacto.
- Determinación del riesgo.
- Recomendaciones de controles

Acción #2. Realizar análisis de riesgos con base a la metodología mencionada en el punto anterior

- Realizar análisis de riesgos tanto cualitativos y cuantitativos de todos los activos de información críticos del negocio
- Realizar análisis de riesgos tanto cualitativo y cuantitativo de los demás activos de información del negocio
- Encontrar los hallazgos y priorizarlos para determinar qué tipo de acciones tomar

Fase 3. Crear controles y mecanismos de seguridad que ayuden a la continuidad del negocio

Ya que tenemos identificados los activos de la organización, tenemos visibilidad de ellos, así como de los hallazgos encontrados por medio del análisis de riesgos de todos los activos de la empresa.

Acción #1. Actualización y parches de seguridad

- Implementar un servidor WSUS para actualizaciones automáticas de los sistemas operativos de los equipos de cómputo y servidores.
- Concientizar al personal de la organización a que no deje encendido, en hibernación, suspensión los equipos de cómputo por más de 7 días

- Hacer revisiones diarias por parte del equipo de sistemas en los servidores, sistemas y aplicaciones de la empresa para verificar que todo esté actualizado

Acción #2. Implementar mecanismos de seguridad

- Verificar el estado del antivirus, proveedor, versiones, licencia, configuraciones, consola, etc.
- Programar escaneos al encender los equipos de cómputo del personal de la organización
- Programar escaneos a los servidores en horarios menos críticos regularmente durante la noche.
- Implementar un control de aplicaciones para que no se puedan instalar programas no autorizados, en dado caso que se tenga que instalar algún programa no identificado se tendrá que autorizar previamente y ponerse en una whitelist.
- Implementar un cifrado de discos duros para que en caso de robo o extravío de un equipo de cómputo no se pueda leer la información
- Bloqueo de dispositivos USB para evitar sustraer información crítica del negocio
- Implementar un sistema de accesos de doble factor para que además de usuario y contraseña les pida también un token alfanumérico
- Implementar un timeout en los sistemas de información, así como en los equipos de cómputo después de 15 minutos en que no se esté utilizando y tenga que volver a autenticarse
- Implementar IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System). y NAC (Network Access Control) en todos los equipos de la empresa
- Tener Una VPN segura para conexiones remotas

Acción #3. Implementar controles de seguridad

- Realizar auditorías de sistemas por lo menos 10 mensuales a equipos de cómputo aleatorios para verificar que no se está haciendo mal uso de los equipos, contengan información ajena a la organización, así como programas no autorizados por la misma, verificación de privilegios, etc.
- Seguir una bitácora para los accesos a los centros de datos para evitar fuga de información
- Realizar respaldos diarios y semanales de los servidores de aplicaciones y de base de datos
- Mantenimiento cada tres meses de los servicios críticos de la organización, servidores, equipos, etc.
- Mantenimiento semestral de los equipos de cómputo y periféricos del personal de la empresa
- Tener un respaldo con un proveedor de soporte técnico, de seguridad y de sistemas, manejar pólizas de servicio con personal especializado en cada área específica
- Implementar una mesa de servicio HelpDesk para seguimiento y manejo de incidentes, monitoreo y atención rápida para el usuario y para servicios críticos.
- Crear un repositorio donde se almacene todo el conocimiento adquirido por la empresa, manuales y procedimientos para la resolución de problemas conocidos
- Capacitaciones al equipo de sistemas y de ciberseguridad para que tengan más herramientas para desempeñar su trabajo
- Crear un catálogo de servicios con los SLA bien definidos para asegurar la disponibilidad de los servicios

Fase 4. Desarrollar un plan de contingencia DRP para cualquier eventualidad que pueda suceder como puede ser falla eléctrica, desastres naturales, mal uso intencionado de los sistemas o infraestructura o factor humano accidental.

Acción #1. Plan de contingencia DRP

- Contratar a un proveedor de centro de datos como Triara para tener redundancia en los servicios críticos de la empresa
- Incluir a un proveedor de servicios en la nube como otra opción de redundancia y restauración de la información por medio de los respaldos en la nube como Amazon web services S3 Glacier o Google Cloud
- Realizar respaldos en cintas magnéticas para resguardo de información en un lugar externo fuera de la organización
- Verificar las instalaciones eléctricas del centro de datos de la empresa
- Contar con UPS funcionales y de las capacidades adecuadas
- Rentar o adquirir una planta de luz que entre a pocos minutos si sucede algún detalle eléctrico
- Tener listo un servidor emergente configurado y actualizado

Fase 5. concientizar a sus clientes y personal interno de los riesgos que existen en cuanto a la seguridad de la información, creando una cultura de seguridad

Acción #1. Campañas de concientización dentro de la organización

- Incluir un evento al año de la semana de la seguridad
- conferencias de seguridad y manejo de la información
- cursos y talleres de seguridad de la información y el buen uso de ella
- Desarrollar una estrategia de gestión del cambio
- Test de ingeniería social
- Campañas de tipo motivacional enfocadas al buen uso de la información y a la ética profesional

Análisis de factibilidad de la propuesta (gráfico y su interpretación)

Análisis económico

Infraestructura y software

Costos Infraestructura y Software											
Concepto	Marca	Cantidad	Costo Unitario (DlIs)	Costo Total (DlIs)	Costo Total (Pesos) Tipo cambio = \$20	Gastos única vez	Gastos Mensuales	Gasto Licenciamiento anual	Gasto Renovación Póliza cada 3 años	Tipo Gasto	Comentarios Adicionales
Licenciamiento de antivirus	Mcafee	100	\$ 30	\$ 3.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ -	\$ 60.000,00	\$ -	anual (1 año)	***Se tendrá que realizar la renovación de la suscripción
servicios de soluciones de consultoría en seguridad al año	MG Networks	1	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	anual (1 año)	***Se tendrá que realizar la renovación de la suscripción
Póliza de mantenimientos preventivos y correctivos 7x24 3 Años ciberseguridad	MG Networks	1	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000	anual (3 años)	***Se tendrá que realizar la renovación de la póliza
Instalación y Servicios Profesionales (NAC, IDS, IPS, configuraciones, análisis de riesgos, implementación de mecanismos de seguridad)	MG Networks	1	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ -	\$ -	\$ -	única vez	
Servicio en la nube AWS Glacier	AWS	50000	\$ 0	\$ 250	\$ 5.000	\$ -	\$ 417	\$ -	\$ -	mensual	Costo por GB hasta 50 TB mensuales
Centro de datos externo Triara	Triara	1	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ -	anual (1 año)	***Se tendrá que realizar la renovación de la suscripción
Proveedor logístico de resguardo de cintas	Safe Data	1	\$ 700	\$ 700	\$ 14.000	\$ 14.000	\$ -	\$ -	\$ -	anual (1 año)	***Se tendrá que realizar la renovación de la suscripción
Total					\$ 229.000	\$ 224.000	\$ 417	\$ 60.000	\$ 30.000		

Recursos humanos
Costo de Personal para la implementación del Proyecto

Rol	No. Recursos	Tiempo apróx. requerido en el proyecto	Costo por Hora	Horas requeridas	Costo Total
Consultor Sr. 1 (Especialista en data center)	1	1.5 meses	\$250,00	270	\$ 67.500
Consultor Jr. 1 (Especialista en data center)	1	1.5 meses	\$100,00	270	\$ 27.000
PM (Líder de Proyecto)	1	3 meses	\$300,00	540	\$162.000
Instalación y Servicios Profesionales	4	2 semana	-	-	\$ 50.000
Consultor Sr. 1 (Especialista en ciberseguridad)	1	3 meses	\$250,00	540	\$135.000
Consultor Jr. 1 (Especialista en ciberseguridad)	1	3 meses	\$100,00	540	\$ 54.000
Consultor Sr. 1 (Especialista en telecomunicaciones)	1	1 mes	\$250,00	180	\$ 45.000
Consultor Jr. 1 (Especialista en telecomunicaciones)	1	1 mes	\$100,00	180	\$ 18.000
Consultor Sr. 1 (Especialista en control interno de TI)	1	2 meses	\$250,00	360	\$ 90.000
Total, costo de personal					\$648.500

Capacitación

Costo de Capacitación				
Rol	No. Recursos	Horas requeridas	Costo por Hora	Costo Total
Paquete de capacitación de ciberseguridad para (personal de servidores, base de datos, mesa de ayuda y soporte técnico)	15	30	\$ 400	\$ 12.000
Paquete de capacitación de concientización al personal de la empresa	100	75	200	\$ 15.000
Total, costo de capacitación				\$ 27.000

Costos totales

Costo Totales para la implementación del Proyecto		
Concepto	Tipo de Gasto	Costo Total (por concepto)
Personal	Pago única vez	\$ 648.500
Capacitación	Pago única vez	\$ 27.000
Infraestructura y software	Costo anual	\$ 224.000
Pólizas de Mtto. 3 años	Renovación al 3er. Año	\$ 30.000
Licenciamiento	Licenciamiento Software	\$ 60.000
AWS Glacier Servicio backup en la nube	Servicio en la nube	\$ 5.000

Erogaciones

Detalle Erogaciones	
Moneda	MXN
Inversión	Monto
Disminución de los riesgos de seguridad de información	\$994.500,00
Total, Inversión	\$994.500,00
Total, Gasto	
Imprevistos	
Total	994.500,00

Ventajas

- La inversión se reditúa en disminución de pérdidas monetarias
- Agilidad en los procesos de negocio
- Gestión eficiente de los equipos de cómputo
- Disponibilidad 24/7 los 365 días del año con un margen de 99.9% de disponibilidad
- Incremento en el rendimiento de la infraestructura tecnológica
- Es un valor añadido a la organización
- Genera confianza a clientes y proveedores
- Genera una buena reputación
- Confidencialidad de la información de la empresa
- Integridad de la información de la empresa
- Asegura la privacidad de los sistemas de información
- Gestión eficiente de la seguridad de la empresa

Desventajas

- La Inversión inicial puede ser costosa
- Se requiere de consultoría externas de seguridad para reducir costos
- La especialización en seguridad es externa
- Se requiere concientizar a las personas

Cronograma

Equipo de trabajo involucrado: Se contará con

- Dueño del negocio
- PM - Líder de proyecto
- Personal de tecnologías e información (Soporte técnico, servidores, telecomunicaciones, ciberseguridad)
- Personal de control interno enfocado en ciberseguridad

Plan de trabajo que se llevará a cabo

Innovación que transforma vidas.

ESCALA DE TIEMPO	mié 16/09/20		mar 06/10/20				
		21 sep '20	09 oct '20	19 oct '20	02 nov '20	16 nov '20	30 nov '20
	Inicio	PROTOCOLO DE SEGURIDAD lun 21/09/20 - vie 22/01/21					
	lun 21/09/20	ACTIVOS DE INFORMACIÓN lun 28/09/20 - vie 16/10/20		POLÍTICAS DE SEGURIDAD lun 12/10/20 - vie 22/01/21			

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	🚀	▲ PROTOCOLO DE SEGURIDAD	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
2	🚀	▲ INFRAESTRUCTURA DE RED	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
3	🚀	VERIFICAR LA RED	1 día	lun 21/09/20	lun 21/09/20		
4	🚀	SEGMENTAR LA RED	2 días	mar 22/09/20	mié 23/09/20	3	
5	🚀	VERIFICAR FIREWALL	1 día	jue 24/09/20	jue 24/09/20	4	
6	🚀	MONITOREO DE TRÁFICO	85 días	lun 28/09/20	vie 22/01/21	7	
7	🚀	ASEGURAMIENTO DE LA RED	1 día	vie 25/09/20	vie 25/09/20	5	
8	🚀	▲ ACTIVOS DE INFORMACIÓN	15 días	lun 28/09/20	vie 16/10/20		
9	🚀	IDENTIFICACION DE ACTIVOS	15 días	lun 28/09/20	vie 16/10/20		
10	🚀	REALIZAR/ACTUALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	15 días	lun 19/10/20	vie 06/11/20	9	
11	🚀	VISIBILIDAD DE LOS ACTIVOS	15 días	lun 28/09/20	vie 16/10/20	10	
12	🚀	▲ POLÍTICAS DE SEGURIDAD	75 días	lun 12/10/20	vie 22/01/21		
13	🚀	POLÍTICA A ALTO NIVEL	3 días	lun 12/10/20	mié 14/10/20		
14	🚀	POLÍTICAS ESPECÍFICAS	5 días	jue 15/10/20	mié 21/10/20	13	
15	🚀	MEJORAS PRÁCTICAS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	66 días	vie 23/10/20	vie 22/01/21	16	
16	🚀	POLÍTICAS DEFINIDAS	1 día	jue 22/10/20	jue 22/10/20	14	
17	🚀	▲ ANÁLISIS DE RIESGOS	66 días	vie 23/10/20	vie 22/01/21		
18	🚀	IMPLEMENTAR METODOLOGÍA NIST SP 800-30	7 días	vie 23/10/20	lun 02/11/20		
19	🚀	ANÁLISIS DE RIESGOS CUALITATIVO	15 días	mar 03/11/20	lun 23/11/20	18	
20	🚀	ANÁLISIS DE RIESGOS CUANTITATIVO	15 días	mar 24/11/20	lun 14/12/20	19	

DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAMA DE GANTT

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
20	ANÁLISIS DE RIESGOS CUANTITATIVO	15 días	mar 24/11/20	lun 14/12/20	19	
21	DETECTAR HALLAZGOS	1 día	mar 15/12/20	mar 15/12/20	20	
22	PRIORIZAR RIESGOS	1 día	mié 16/12/20	mié 16/12/20	21	
23	CONTROLES Y MECANISMOS DEMITIGACIÓN	27 días	jue 17/12/20	vie 22/01/21	22	
24	DESARROLLAR CONTROLES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
25	ACTUALIZACIÓN Y PARCHES DE SEGURIDAD	30 días	lun 21/09/20	vie 30/10/20		
26	IMPLEMENTAR SERVIDOR WSUS	30 días	lun 21/09/20	vie 30/10/20		
27	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
28	VERIFICAR ANTIVIRUS	30 días	lun 21/09/20	vie 30/10/20		
29	PROGRAMAR ESCANEOS DIARIOS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO	2 días	lun 02/11/20	mar 03/11/20	28	
30	PROGRAMAR ESCANEOS NOCTURNOS EN SERVIDORES	2 días	mié 04/11/20	jue 05/11/20	29	
31	IMPLEMENTAR CONTROL DE APLICACIONES	28 días	vie 06/11/20	mar 15/12/20	30	
32	IMPLEMENTAR CIFRADO DE DISCOS DUROS	28 días	mié 16/12/20	vie 22/01/21	30	
33	BLOQUEO DE USB	1 día	vie 06/11/20	vie 06/11/20	30	
34	AUTENTICACIÓN DE DOBLE FACTOR	10 días	lun 09/11/20	vie 20/11/20	33	
35	TIME OUT EN LOS EQUIPOS	10 días	lun 23/11/20	vie 04/12/20	34	
36	IMPLEMENTAR IDS	10 días	lun 07/12/20	vie 18/12/20	35	
37	IMPLEMENTAR IPS	10 días	lun 21/12/20	vie 01/01/21	36	
38	IMPLEMENTAR NAC	13 días	lun 04/01/21	mié 20/01/21	37	
39	VPN SEGURA	2 días	jue 21/01/21	vie 22/01/21	38	

ESCALA DE TIEMPO		mar 06/10/20 21 sep '20 05 oct '20 19 oct '20 02 nov '20 16 nov '20 30 nov '20						
Inicio lun 21/09/20	PROTOCOLO DE SEGURIDAD lun 21/09/20 - vie 22/01/21							
	ACTIVOS DE INFORMACIÓN lun 28/09/20 - vie 16/10/20							
	POLÍTICAS DE SEGURIDAD lun 12/10/20 - vie 22/01/21							
	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	
DIAGRAMA DE GANTT	40	➤	IMPLEMENTAR CONTROLES DE SEGURIDAD	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	41	➤	AUDITORIAS DE SISTEMAS	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	42	➤	BITACORA CENTRO DE DATOS Y CONEXIONES REMOTAS	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	43	➤	RESPALDOS DIARIOS Y SEMAN	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	44	➤	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	45	➤	CONTAR CON UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	46	➤	IMPLEMENTAR UNA MESA DE SERVICIO	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	47	➤	CREAR REPOSITORIO PARA EL CONOCIMIENTO	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	48	➤	CAPACITACIONES DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO DE SISTEMAS	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	49	➤	CREAR CATALOGO DE SERVICIOS	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	50	➤	DEFINIR SLA NIVELES DE SERVICIO	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	51	➤	PLAN DE CONTINGENCIA DRP	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
	52	➤	CENTRO DE DATOS EXTERNO	30 días	lun 21/09/20	vie 30/10/20		
	53	➤	SERVICIOS EN LA NUBE	30 días	lun 02/11/20	vie 11/12/20	52	
	54	➤	RESPLADOS EN CINTAS MAGNI	30 días	lun 14/12/20	vie 22/01/21	53	
	55	➤	VERIFICAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE DATOS ONSITE	7 días	lun 21/09/20	mar 29/09/20		
	56	➤	PLANTA DE LUZ PARA CONTINGENCIA	3 días	mié 30/09/20	vie 02/10/20	55	
	DIAGRAMA DE	56	➤	PLANTA DE LUZ PARA CONTINGENCIA	3 días	mié 30/09/20	vie 02/10/20	55
		57	➤	UPS VERIFICACIÓN	7 días	lun 05/10/20	mar 13/10/20	56
		58	➤	SERVIDOR EMERGENTE ACTUALIZADO	7 días	mié 14/10/20	jue 22/10/20	57
59		➤	CONCIERTIZACIÓN	90 días	lun 21/09/20	vie 22/01/21		
60		➤	SEMANA D ELA SEGURIDAD	7 días	lun 21/09/20	mar 29/09/20		
61		➤	CONFERENCIAS DE SEGURIDAD	3 días	mié 30/09/20	vie 02/10/20	60	
62		➤	CURSOS Y TALLERES DE SEGURIDAD	83 días	mié 30/09/20	vie 22/01/21	60	
63		➤	ESTRATEGIA PARA GESTIÓN DEL CAMBIO	15 días	lun 05/10/20	vie 23/10/20	61	
64		➤	TEST DE INGENIERÍA SOCIAL	7 días	lun 26/10/20	mar 03/11/20	63	
65		➤	CAMPAÑAS MOTIVACIONALES PARA EL BUEN USO D ELA INFORMACIÓN	58 días	mié 04/11/20	vie 22/01/21	64	

Diagrama de proceso

KPIS

Medición del performance de la infraestructura tecnológica

% de disponibilidad en los servicios de tecnologías de información

% de seguimiento de incidentes de seguridad = $\frac{\text{Número de incidentes de seguridad reportados}}{\text{número de incidentes de seguridad atendidos}}$

% de incidentes de seguridad resueltos = $\frac{\text{Número de incidentes de seguridad atendidos}}{\text{Número de incidentes de seguridad resueltos}}$

Nivel de concientización = % de entendimiento de seguridad de los empleados - pruebas de ingeniería social

% del inventario de activos de información = $\frac{\text{Número de dispositivos no identificados en la red interna}}{\text{Inventario de activos de información}}$

% Costo por incidente de seguridad = $\frac{\text{Presupuesto de seguridad}}{\text{costo por incidente de seguridad}}$

Monitoreo de tráfico en la red = $\frac{\text{amenazas detectadas}}{\text{amenazas eliminadas}}$

% de disminución del número de incidentes = $\frac{\text{Número de vulnerabilidades conocidas} + \text{número de amenazas}}{\text{acciones para mitigar riesgos}}$

% del personal que ha recibido concientización = $\frac{\text{Total de empleados}}{\text{Número de empleados que han sido concientizados}}$

% de Antivirus en los equipos = $\frac{\text{Número de equipos con antivirus}}{\text{inventario de activos de información}}$

% de actualizaciones y parches de seguridad = $\frac{\text{Número de equipos actualizados}}{\text{inventario de activos de información}}$

Resultados esperados

R1. Garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y el no repudio de la información

R2. Minimizar la probabilidad de amenazas en un 80%

R3. Incrementar el nivel de concientización del personal de la organización

R4. Garantizar la continuidad del negocio mediante un plan integral de seguridad de la información

R5. Reducción de costos de los incidentes de seguridad en un 50%

Recomendaciones

- Mantener actualizados todos los activos de información de la empresa
- Aseguramiento de las redes
- Contar con antivirus con licencia y actualizado
- Realizar análisis de riesgos
- Usar contraseñas fuertes y seguras
- Usar doble factor de autenticación
- Gestionar los activos de información, el control de accesos, cuentas de administrador y privilegios
- Crear manuales y procedimientos de seguridad
- Utilizar mecanismos de seguridad
- Realizar copias de seguridad de los sistemas de información, servidores, y base de datos
- Time out de los sistemas de información y equipos de computo
- Bloqueos de cuenta por intentos fallidos, cambio de contraseñas periódicas, deshabilitar cuentas de empleados dados de baja, eliminar cuentas de empleados dados de baja después de un tiempo determinado.

Conclusiones

Mi perspectiva sobre este tema considero que la seguridad de la información se ha vuelto muy relevante hoy en día, ya que las organizaciones cada vez son más vulnerables a los ataques cibernéticos por parte de personas malintencionadas que buscan dañar la confidencialidad y la integridad de la información de las empresas, así como su reputación. Es muy importante que las empresas adopten una estrategia de seguridad para proteger sus activos de información y concientizar al personal a que haga buen uso de ella, ya que actualmente los ciberataques están a la orden del día, el internet, la evolución de la tecnología ha hecho que se haya incrementado exponencialmente las ciber amenazas desde 2010 donde empezaron los primeros malwares más complejos, para algunos se ha vuelto un negocio donde conseguir dinero y ya no tanto por el hecho de realiza la actividad de entrar a sistemas privados o espiarlos. Implementar políticas de seguridad y procesos de mitigación de riesgos puede ahorrar mucho dinero, evitará grandes pérdidas monetarias por incidentes de seguridad por lo que los dueños de negocio deben comprender que si una inversión de seguridad de la información no te reditúa en ingresos, si te protege de perderlos, es aquí el gran valor que tiene en las organizaciones y es donde la inversión queda justificada porque que la inversión inicial que al principio puede ser mucha, a la larga te sale muy económica ya que recibes mucho más ingresos de lo que se invierte un porcentaje alto de disponibilidad, mejorar los procesos operativos, proteger la confidencialidad e integridad, y tener una buena reputación como empresa o como proveedor.

En base a este proyecto de seguridad realizado se puede concluir que la seguridad en sistemas de información se vuelve indispensable para las organizaciones, añade un gran valor a las empresas, la tecnología, la inteligencia artificial y la educación que está cada vez más al alcance de todos así como su evolución potenciada hace que en el futuro nos enfrentemos con más casos complejos de ciberataques y debemos de estar lo suficientemente preparados en todo momento para poder actuar frente a ellos.

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Seguridad en sistemas de información	Nombre del profesor: Ing. Ernesto Uriel Rey Guillen, MCP.	
Módulo: 2. Seguridad en redes, aplicaciones y temas selectos	Actividad: Evidencia 3 – Resumen ejecutivo y reporte de proceso	
Campus: Las Torres		
Fecha: 25/09/2020		
Bibliografía:		

Parte I. Resumen ejecutivo y presentación

Descripción

Disminución de los riesgos de seguridad de información

Antecedentes

MG networks es una empresa mexicana dedicada a la consultoría de sistemas. Esta compañía mexicana busca expandirse prospectando clientes potenciales de pequeñas y medianas empresas que requieran una opción más económica y de alta calidad para proteger su infraestructura tecnológica y salvaguardar su información. El no tener una correcta gestión de la seguridad, y no contar con estrategias enfocadas a la seguridad de la información y de los sistemas de información que permitan garantizar la seguridad en las empresas y evitar pérdidas tanto de información como monetarias o de integridad o reputación e imagen. Por otra parte, el no contar con mecanismos y controles de seguridad, y el no contar con una gestión adecuada riesgos y no detectar las vulnerabilidades y las amenazas que se puedan presentar puede ocasionar impactos financieros, de imagen o reputación y de productividad.

Objetivo

Objetivo General:

- Proponer un esquema de protección de un sistema de control ante la posibilidad de un ciberataque que garantice en un 90% la salvaguarda de la información, la infraestructura y los sistemas de información.

Objetivos específicos:

- Desarrollar una metodología de mejoras prácticas para la gestión de riesgos informáticos que minimice la probabilidad de amenazas en un 80% en un plazo de 3 meses
- Concientizar al personal de la organización creando una cultura de seguridad de la información en un plazo de 3 meses
- Crear mecanismos de seguridad que garanticen en un 95% la continuidad del negocio con respecto a la seguridad de la información y de las tecnologías de la información en un plazo de 3 meses

Contexto

Diseñar un protocolo que Disminuya los riesgos de seguridad de información a través de la implementación de un esquema de protección que controle la posibilidad de un ciberataque en Magver Networks, empresa dedicada a la consultoría de sistemas y soluciones en ciberseguridad, para poder ofrecer sus servicios en seguridad a las organizaciones.

Propuesta de Solución

Proponer un esquema de protocolos de protección mediante un sistema de controles ante la posibilidad de un ciberataque que garantice la salvaguarda de la información, la infraestructura y los sistemas de información, así como diseñar estrategias de seguridad que incluyan mejoras prácticas, procesos y metodologías que puedan asegurar la información y los equipos informáticos. Crear políticas de seguridad tanto generales y específicas tanto internas como externas para las organizaciones, cuya finalidad es reducir los costos que los riesgos pueden ocasionar minimizando las amenazas y detectando vulnerabilidades, por otra parte, concientizar a sus clientes y personal interno de los riesgos que existen en cuanto a la seguridad de la información, creando una cultura de seguridad, así como crear mecanismos de seguridad que ayuden a la continuidad del negocio.

Conclusiones

En base a este proyecto de seguridad realizado se puede concluir que la seguridad en sistemas de información se vuelve indispensable para las organizaciones, añade un gran valor a las empresas, la tecnología, la inteligencia artificial y la educación que está cada vez más al alcance de todos así como su evolución potenciada hace que en el futuro nos enfrentemos con más casos complejos de ciberataques y debemos de estar lo suficientemente preparados en todo momento para poder actuar frente a ellos. Es muy importante que las empresas adopten una

Innovación que transforma vidas.

estrategia de seguridad para proteger sus activos de información y concientizar al personal a que haga buen uso de ella, ya que actualmente los ciberataques están a la orden del día, el internet, la evolución de la tecnología ha hecho que se haya incrementado exponencialmente las ciberamenazas.

Recomendaciones

- Mantener actualizados todos los activos de información de la empresa
- Aseguramiento de las redes
- Contar con antivirus con licencia y actualizado
- Realizar análisis de riesgos
- Usar contraseñas fuertes y seguras
- Usar doble factor de autenticación
- Gestionar los activos de información, el control de accesos, cuentas de administrador y privilegios
- Crear manuales y procedimientos de seguridad
- Utilizar mecanismos de seguridad
- Realizar copias de seguridad de los sistemas de información, servidores, y base de datos
- Time out de los sistemas de información y equipos de computo
- Bloqueos de cuenta por intentos fallidos, cambio de contraseñas periódicas, deshabilitar cuentas de empleados dados de baja, eliminar cuentas de empleados dados de baja después de un tiempo determinado.

Parte II. Reporte de proceso

a. Tus expectativas sobre este curso

Las expectativas que tenía al inicio del curso se centraban en comprender mejor el entorno en cuanto a la seguridad de la información en las organizaciones, adquirir las competencias necesarias para poder analizar mucho mejores situaciones de riesgo que se me pudieran presentar con respecto a la ciberseguridad.

b. Análisis del proceso que llevaste a cabo para la realización del proyecto

1. El proyecto se realizó individualmente, siguiendo el manual de proyecto de la rúbrica y detallando cada punto que se nos pedía
2. Se realizó una investigación detallada a través de libros, revistas y páginas web que me brindaron la información suficiente para el desarrollo de la fundamentación conceptual.
3. El paso siguiente se analizó lo que la rúbrica pedía de cada una de las evidencias y posteriormente se comenzó a desarrollarlas
4. Se realizó una propuesta de solución y se detalló minuciosamente para que los objetivos propuestos en las evidencias se cumplieran
5. Se medito sobre el aprendizaje obtenido, si el curso cumplió con mis expectativas y si mi proyecto fue de una buena calidad.

6. Se elaboro un resumen ejecutivo, reporte de procesos, así como una presentación ejecutiva.
7. Se elaboraron conclusiones generales del proyecto y curso.

c. Asesoría del profesor. ¿Qué tipo de retroalimentación te otorgó? ¿sirvió para modificar/mejorar tu proyecto?

Ing. Ernesto Uriel Rey Guillen, MCP apporto retroalimentación de nuestras evidencias por medio de canvas, así como por correo electrónico, aclaro dudas en clase y estuvo pendiente en todo momento de nosotros, así como expuso ejemplos reales relacionados con la seguridad de la información.

d. Apreciación crítica de tu propio trabajo a través de un ensayo (extensión mínima: 2 cuartillas) que responda a las siguientes preguntas:

¿Cuál fue tu aprendizaje a partir de los retos presentados en el proyecto?

Este proyecto represento un difícil reto ya que el tema de la seguridad de la información es muy extenso por todo lo que implica el resguardo de la información confidencial en las empresas y todo lo que se tiene que hacer para protegerlas, los más importante para determinar en qué niveles de seguridad está una empresa es el análisis de riesgos, es ahí donde se centra todo, identificación de activos, detectar vulnerabilidades, determinar las amenazas, implementar controles y mecanismos para mitigar los riesgos, transferirlos o aceptarlos, así como que tipo de impacto tienen, la magnitud de daño y los impactos funcionales ya sea en operación, financiero o legal.

¿Cómo fue tu primera propuesta de solución? ¿Cómo cambió tu propuesta después de realizar la fundamentación conceptual?

No hubo cambios significativos en la propuesta de solución, después del análisis detallado en conjunto con la fundamentación conceptual siguió el mismo curso. Solo determinar el orden de las acciones de mitigación basándose en las de menor costo para poder incrementar lo más rápido posible el nivel de seguridad.

Después de esta experiencia, ¿te sientes competente para realizar esta actividad en las demandas profesionales que pudieras tener como experto en este tema? Analiza tus fortalezas y debilidades.

Me considero que puedo desempeñar perfectamente funciones relacionadas con la seguridad de la información, me siento competente para realizar análisis de riesgos, considero que tal vez me falte un poco de experiencia en temas como riesgos en el software y aplicaciones, pero por todo lo demás me considero apto, pienso que desarrolle competencias sobre la seguridad en sistemas de información que me ayudaron a comprender mejor su entorno.

¿En qué manera las destrezas adquiridas te permiten ofrecer tus servicios profesionales con mejor oportunidad de obtener empleo?

Me considero lo suficientemente preparado para desempeñar puestos sobre ciberseguridad, claro me falta mucho por aprender y más experiencia, pero pienso que mis conocimientos en infraestructura y soporte técnico aunados a lo que aprendí mediante este curso y con la práctica de la realización en los proyectos y actividades aumentan mucho mis posibilidades de empleo en el futuro. Pienso que la seguridad de la información crece en gran medida gracias a que la tecnología va en evolución constante y por contraparte en la seguridad debemos estar actualizados y preparados ya que como en todo hay personas que pueden utilizar para bien o

Innovación que transforma vidas.

para mal la tecnología y de la misma manera la ciberseguridad. Cada vez la seguridad en los sistemas de información se vuelve más valiosa para las empresas.

¿Cuál es el nivel de calidad de tu proyecto? ¿Qué puedes hacer para mejorarlo?

Considero que es un buen proyecto con una calidad sobresaliente, realice una investigación exhaustiva donde trate de contemplar todos los componentes relacionados a la ciberseguridad, incluí cálculos, análisis de riesgos, controles, mecanismos de seguridad, políticas por lo que la rúbrica se cumple junto con los objetivos generales y específicos del proyecto. La información detallada planteada en este proyecto será difícil que los dueños de negocio puedan ignorarla después de conocer todos los riesgos de seguridad que existen en la actualidad y querrán estar los más preparados posible.

Incluye una conclusión general con aprendizajes personales sobre todo el proyecto

Puedo concluir que la seguridad en los sistemas de la información hoy en día tiene un gran valor para las empresas, cada vez más organizaciones están adoptando una cultura de proteger su información y sus recursos tecnológicos, así que también buscan empleados que sean conscientes de los riesgos que existen en cuanto a la privacidad de la información y de sus datos personales, que el mayor activo en una organización es la información y que hay que resguardarla ya que la gente puede hacer mal uso de ella. El saber realizar un análisis de riesgos te abre las puertas en muchas partes ya que es la parte más importante para evaluar riesgos y poder determinar qué tipo de controles o mecanismos se deben implementar. Hay que estar a la par con la evolución de la tecnología para poder adelantarnos e implementar acciones de mitigación antes de que sucedan.